

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТДА ESG ТАМОЙИЛЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

Д.Б.Худойбердиева

“НКМК” АЖ Статистик ва бошқарув ҳисоботи бўлими иқтисодчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675405>

Ушбу тезисда бугунги кунда яшил иқтисодиётни ривожлантириш ҳамда атроф-муҳит муҳофазасини кучайтириш жаҳон иқтисодиётининг устувор йўналишларидан бирига айланаётган бир пайтда ESG тамойилларини иқтисодиёт тармоқларида жорий этишнинг аҳамияти, унинг экологик барқарорлик, ижтимоий масъулият ва самарали корпоратив бошқарувни таъминлашдаги ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинади.

Бугунги тезкор тараққиёт даврида жаҳон ҳамжамияти экологик муаммолар ва иқлим ўзгаришлари оқибатларини бартараф этиш йўллари изламоқда. Шу нуқтаи назардан, мамлакатда экологик хавфсизликни мустаҳкамлаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва иқтисодий ривожланишни барқарор таъминлашга қаратилган давлат сиёсати долзарб аҳамиятга эга.

Мазкур мақсадларга эришиш учун Ўзбекистонда “яшил иқтисодиёт”га ўтиш стратегияси асосида 2030 йилгача мўлжалланган давлат дастурлари босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Яшил иқтисодиётнинг асосий мақсади атроф-муҳитни муҳофаза қилиш билан бирга иқтисодиётнинг барқарор ўсишини таъминлашдан иборат.

Юртимизда яшил иқтисодий ўсишни қўллаб-қувватлаш, табиий ресурслардан самарали фойдаланиш, экологик барқарорликни таъминлаш ва “яшил” инвестицияларни жалб этиш давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги ПҚ-4477-сон қарори билан 2019–2030 йилларда Ўзбекистон Республикасининг “яшил иқтисодиёт”га ўтиш стратегияси тасдиқланди. Унда иқтисодиёт тармоқларида энергия тежовчи технологияларни жорий этиш, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш, атроф-муҳит муҳофазасини кучайтириш ва аҳолининг экологик маданиятини ошириш вазифалари белгиланган.

Шунингдек, “яшил иқтисодиёт” соҳасидаги ислохотлар самарадорлигини ошириш мақсадида 2022 йил 2 декабрда ПҚ-436-сон қарорга асосан углерод чиқиндиларини камайтириш, энергия ва сув ресурсларини тежаш, экологик тоза транспортни ривожлантириш ҳамда “яшил” молиявий механизмларни жорий этишга қаратилган чоратадбирлар амалга оширилмоқда.

Сўнги йиллар давомида Ўзбекистонда ESG (Environmental, Social, Governance) тамойилларини жорий этиш бўйича изчил ислохотлар амалга оширилди. ESG ёндашуви дастлаб концептуал даражада қаралган бўлса, ҳозирги кунда у давлат иқтисодий сиёсати, корпоратив бошқарув ва инвестиция муҳитининг муҳим таркибий қисмига айланди. Хусусан, барқарор ривожланиш ва “яшил иқтисодиёт” тамойиллари мамлакатнинг стратегик ҳужжатларига, жумладан “Ўзбекистон–2030” стратегиясига интеграция қилинди. Бу эса ESG ёндашувининг институционал даражада тан олиниши ва давлат сиёсати билан уйғунлашганини кўрсатади.

Молия секторида ESG тамойиллари асосида яшил молия инструментлари жорий этилди. Green bonds ва SDG bonds каби инструментлар орқали экологик ва ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳаларни молиялаштириш кенгайди. Шунингдек, халқаро молия институтлари — Жаҳон банки, IFC, ADB ва UNDP билан ҳамкорликда барқарор ривожланишга қаратилган инвестиция лойиҳалари амалга оширилмоқда.

1-расм. Ўзбекистон яшил иқтисодиётга ўтиш мақсадлари

Шу билан бирга, Ўзбекистон халқаро молиявий ҳисобот ва барқарорлик стандартларига босқичма-босқич ўтишни бошлади. Давлат корхоналари ва йирик саноат ташкилотларида ESG ҳисоботчилигини ривожлантириш орқали шаффофлик ва инвесторлар учун ахборот очиклиги амалга оширилмоқда.

Саноат ва инфратузилма соҳаларида йирик давлат корхоналари ESG рейтинг баҳоларига эга бўлишни бошлади. Бу жараён, айниқса энергетика, кончилик ва транспорт соҳаларида экологик самарадорликни ошириш, чиқиндиларни камайтириш ва ресурслардан оқилона фойдаланишни кучайтирди. Шу билан бирга, корпоратив бошқарув тизимида шаффофликни ошириш, ички аудитни кучайтириш ва коррупцияга қарши механизмларни такомиллаштиришга қаратилган ислоҳотлар амалга оширилди.

Экологик йўналишда эса декарбонизация, қайта тикланадиган энергия манбаларини ривожлантириш ва углерод чиқиндиларини камайтириш давлат сиёсатининг муҳим қисмига айланди. Бу ESGнинг “Е” компонентини кучайтиришга хизмат қилмоқда.

Осиё тараққиёт банки (ОТБ) билан ҳамкорликда Ўзбекистонда давлат улуши мавжуд корхоналарда ESG (Environmental, Social, Governance) тамойилларини жорий этиш ва ривожлантириш бўйича комплекс ишлар амалга оширилди. Ушбу жараён доирасида йирик саноат корхоналарида экологик, ижтимоий ва корпоратив бошқарув тизимининг жорий этилиш ҳолати таҳлил қилиниб, илмий асосланган таклиф ва тавсиялар

ишлаб чиқилди. Шунингдек, корхоналар ходимлари учун семинар ва тренинглар ташкил этилиб, ESG амалиёти бўйича касбий салоҳият оширилди.

Лойиҳа доирасида барқарор инвестициялар бўйича миллий сиёсат ва меъёрий-ҳуқуқий базани такомиллаштириш, шунингдек, тармоқлар даражасида ESG стандартларига риоя этиш бўйича методик кўрсатмалар ишлаб чиқилди. Халқаро экспертлар ва “Moody’s” агентлиги иштироқида ўтказилган семинарлар орқали давлат иштироқидаги корхоналарда ESG ёндашувларини жорий этиш бўйича илғор халқаро тажриба ўрганилди ва таҳлилий ҳисоботлар тайёрланди.¹

Мухтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев бошчилигида мамлакатимизда амалга оширилаётган изчил ислохотлар кон-металлургия тармоғининг жадал ривожланиши учун мустаҳкам замин яратди. Хусусан, кейинги йилларда Навоий кон-металлургия комбинати геология, кончилик, металлургия, энергетика, транспорт, қурилиш, маҳаллийлаштириш ва рақамлаштириш йўналишларини ўзида бирлаштирган замонавий кўп тармоқли саноат кластери сифатида шаклланди.

Комбинат ESG тамойилларини амалиётга татбиқ этган илк йирик саноат корхоналаридан бири ҳисобланади. Корхонада экологик барқарорлик, ижтимоий масъулият ва корпоратив бошқарув самарадорлигини таъминлашга қаратилган тизимли ислохотлар босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Бу эса ишлаб чиқариш жараёнларининг халқаро стандартлар асосида модернизация қилиниши, ресурслардан оқилона фойдаланиш ҳамда инвестицион жозибадорликнинг ошишига хизмат қилмоқда.

Корхонанинг қайта тикланувчи энергия манбалари корхона ишлаб чиқариш қувватлари ҳудудида жойлашган бўлиб, қуввати 500 мВт бўлган шамол электр станцияси ишга туширилиши натижасида корхонанинг электр энергияси истеъмولىдаги “яшил” энергиянинг улуши 2024 йилда 16 фоиздан 2025 йил 24 фоизга етказилди.

2020 йилда комбинат таркибий бўлинмаларидаги маъмурий биноларни электр энергияси билан таъминлаш учун умумий қуввати 100 кВт бўлган фотоэлектр станциялари ишга туширилган бўлса, 2025 йилга келиб умумий қуввати 4300 кВт бўлган фотоэлектр станциялари ишга туширилди. Натижада йил якунига келиб фотоэлектр станциялари қуввати 10 мВтга етказишга эришилди. Қуёш энергияси асосида иссиқлик таъминоти тизими жорий этилиб, CO₂ чиқиндилари сезиларли даражада қисқартирилмоқда.

2-расм. 2020-2025 йилларда “НКМК” АЖда ишга туширилган фотоэлектр станциялари²

¹ Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг “Яшил” иқтисодиётни ривожлантириш бўйича йиллик ҳисоботи

² Муаллиф томонидан тузилган

2025 йилда комбинат Осиё тоғ-кон саноатида биринчи бўлиб Fitch Group таркибига кирувчи Sustainable Fitch агентлигидан халқаро “BB-” даражасида Барқарор кредит рейтинги олинди. Бу кўрсаткич компания фаолиятини унинг экологик ва ижтимоий жиҳатларни бизнес, стратегия ва бошқарувга интеграция қилинганлик даражаси ҳамда корпоратив бошқарув самарадорлигини баҳолайди.

Шунингдек, комбинатнинг яна бир энг муҳим ютуқларидан бири умумий ҳажми 1 миллиард АҚШ долларини ташкил этувчи илк халқаро облигацияларнинг “**London Stock Exchange**”да жойлаштирилиши бўлди. Облигациялар ҳар бири 500 миллион АҚШ долларидан иборат икки тенг траншда чиқарилди. Уларнинг муддати ва даромадлилик даражаси мос равишда 4 йил муддатга 6,7 фоизни ва 7 йил муддатга 6,95 фоизни этиб белгиланди.

Бундан ташқари, комбинат халқаро нотижорат ташкилоти International Women in Mining (IWIM) аъзосига айланди ва мазкур ташаббусга қўшилган Ўзбекистондаги биринчи компания бўлди.

Комбинатда замонавий корпоратив бошқарув тизими жорий этилган, комплаенс хизмати ва ички аудит хизмати фаолияти йўлга қўйилган, харидлар тизими такомиллаштирилиб, халқаро аудитдан (“форензик”) ўтказилмоқда. 2020 йилдан бошлаб молиявий ҳисоботлар халқаро стандартлар талабларига мувофиқ тайёрланиб, “катта тўртлик” халқаро аудиторлик компаниялари томонидан аудитдан ўтказилмоқда.

“CERT International” ташкилоти томонидан корхонага “Коррупцияга қарши курашиш менежмент тизими” ISO 37001:2016 халқаро стандарт сертификати берилди.

Халқаро стандартлар, жумладан Responsible Gold Mining Principles (RGMP) асосида ўтказилган аудитлар корхонада корпоратив бошқарув ва экологик масъулиятни кучайтиришга хизмат қилди. ESG трансформацияси корхонанинг стратегик ривожланиш моделида асосий омиллардан бирига айланди. Шу билан бирга, меҳнат шароитларини яхшилаш, ижтимоий ҳимоя ва кадрлар салоҳиятини ошириш орқали ишлаб чиқариш самарадорлиги таъминланмоқда.

Умуман олганда, сўнгги беш йил ичида Ўзбекистонда ESG ёндашуви алоҳида ташаббуслар мажмуасидан чиқиб, иқтисодиётнинг барча асосий секторларига татбиқ этилаётган комплекс ва институционал тизимга айланди. Бу эса мамлакатнинг халқаро инвестиция муҳитида рақобатбардошлигини ошириш ва барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашга хизмат қилмоқда.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги “2019—2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4477-сон қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг яшил иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-436-сон қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон — 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30 январдаги “Ўзбекистон — 2030” стратегиясини “Атроф-муҳитни асраш ва «яшил иқтисодиёт» йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-16-сон Фармони.

5. П. Груздова, К. Котова. «Зазеленела: как экономика становится “зелёной” в разных странах мира» (mgimo.ru). Student.
6. Буневич К.Г., Горбачёва Т.А. «Зелёные» тенденции в развитии мировой финансовой системы // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. — 2022. — №1 (40). — С. 52–60. Электрон журнал (cyberleninka.ru).
7. «Зелёная» экономика: сущность, принципы и перспективы / Н.И. Иванова, Л.В. Левченко.
8. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг “Яшил” иқтисодиётни ривожлантириш бўйича йиллик ҳисоботи. 2022 йил.
9. “НКМК” АЖнинг 2024 йил учун барқарор ривожланиш ҳисоботи.

1. **Internet saytlari:**

2. (<https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/14/10>)
3. (<https://journal.bfa.uz/index.php/bfaj/article/view/208/156>)
4. (<https://happy-job.ru/hr-blog/esg-dlya-nachinayushhikh/>)
5. (<https://happy-job.ru/hr-blog/esg-dlya-nachinayushhikh/>)
6. (<https://lex.uz>)
7. (https://api.mf.uz/media/document_files/yillik_hisobot.pdf)
8. (<https://www.ngmk.uz>)
9. (<https://pt.ngmk.uz/>)
10. (<https://stat.uz>)